

УДК

РАБОТА НАД СОЛЬНЫМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ В КУРСЕ ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО

СЕВРУК ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА

старший преподаватель кафедры Музыковедения и композиции Казахской
национальной консерватории имени Курмангазы.

Аннотация: В данной статье описываются особенности работы над сольными произведениями в курсе Общего фортепиано. Подчеркивается важная роль самого курса в современной системе музыкального образования. Ставятся задачи перед исполнителями и освещаются вопросы исполнения музыкальных произведений различных жанров. Раскрываются требования и проблемы, которые встают перед педагогами и студентами. На основе опыта работы в классе Обязательного фортепиано в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, студентам даются методические рекомендации и советы. Раскрываются особенности работы над звуком и ритмом в произведениях. Описывается польза дисциплины «Общее фортепиано» для творческого развития студентов, ведь в процессе учебы приобретаемые навыки очень необходимы для будущей профессиональной деятельности музыканта в целом.

Ключевые слова: музыкальное искусство, педагогическое направление, образование, история музыкальной культуры.

Курс Общего фортепиано, исходя из сегодняшних наших дней предполагает освоение трех учебных компонентов. Нам это всем хорошо известно. Во-первых, это исполнение наизусть и по нотам различных фортепианных произведений, в зависимости от программных требований. Сейчас очень много различных авторских методик, поэтому здесь могут быть некоторые расхождения и разночтения. Во-вторых, исполнение произведений профилирующего раздела, связанного со специальностью студента. Студенты приходят абсолютно со всех факультетов, за исключением собственно пианистов, и здесь профилирующий раздел тоже вычленяется. В-третьих, необходимо формирование и развитие фундаментальных навыков и умений. Именно исполнительских навыков, таких как: чтение нот с листа с транспонированием, игра в ансамбле, а также развитие выразительного музыкального интонирования и развитие музыкального мышления. Именно в консерватории особенность курса Общего фортепиано является таким вот всеобъемлющим, включается сюда обучение студентов с разным уровнем подготовки, разных специальностей. Отсюда наблюдается широкий диапазон уровня владения фортепиано. У нас в наличии есть начинающие обучение и есть студенты, которые имеют фундаментальную подготовку в игре на фортепиано. Эти факторы вызывают конечно же сложности при формировании программных требований и трудности использования критериев оценок на ВСК и экзаменах. Потому что, все-таки, должен быть выработан в идеале единый подход к оценочному фонду, однако всегда есть затруднения: как оценивать студентов, которые имеют такие абсолютно разные уровни подготовки? Однако, общая цель курса, применительно ко всем абсолютно студентам – это подготовка музыкантов к самостоятельной практической работе за фортепиано. Эта работа необходима в профессиональной деятельности любого музыканта. Цель курса также – развить и углубить пианистические навыки. Целью курса также может считаться комплексное воспитание творческой личности музыканта-профессионала. И, наконец, развитие художественно-образного мышления и музыкальных способностей студентов - также является целью курса Общего фортепиано. Каковы задачи курса? В задачи курса входит овладение навыками прежде всего - выразительного интонирования на дополнительном инструменте по-отношению к специальному инструменту, в том числе формирование умения правильной фразировки, владение неформальными навыками

динамического, агогического интонирования, навыков элементарной интонационной грамотности. Совершенствование техники сольного и ансамблевого фортепианного исполнительства также является одной из задач курса. И конечно же-изучение различных по стилю и жанру произведений, написанных для фортепиано. Минимальное содержание курса фортепиано универсально и образует следующие дидактические единицы. Во-первых: работа над Полифонией, другой раздел - работа над Крупной формой. В-третьих: работа над пьесами. Отдельный блок: работа над камерными ансамблями. Работа над фортепианными ансамблями. Работа над фортепианными аккомпанементами и чтение нот с листа. Образовались семь дидактических единиц. И все эти виды работ студенты должны освоить за период обучения по курсу фортепиано, приобретая необходимые знания, умения и навыки. На самом деле преподавание дисциплины «Обязательное фортепиано» всегда связано с определенными специфическими трудностями. Потому что через кафедру Общего фортепиано проходит подавляющее большинство студентов любого Вуза всех факультетов, за исключением пианистов. С другой стороны, уровень базовой подготовки действительно очень отличается. Потому что некоторые студенты приходят с отделения специального фортепиано из музыкального колледжа, а некоторые практически с улицы. И, следовательно, здесь учитывается это фактор при выборе репертуара. Вот этот огромный разрыв в до Вузовской подготовке студентов и является характерной чертой курса Общего фортепиано. С этим сталкивается абсолютно любой педагог. Прежде чем приступить к разбору произведения, предполагается, что студент должен быть подготовлен. Он должен знать какие бывают разновидности штрихов при исполнении на фортепиано, как исполняется легато, как исполняется нон легато, стаккато; как можно влиять на нюансы, какие виды оттенков исполняются каким способом, крещендо, диминуэндо, за счет чего? Наши студенты должны демонстрировать элементарные приемы звукоизвлечения. Также студенты должны иметь представление о паузах, о ферматах, о цезурах, и о других средствах музыкальной выразительности. Мы предполагаем, что студент знаком с тем, что такое темп, педаль, динамическая линия, принципы голосоведения. Потому что эта терминология так или иначе у нас используется при объяснении каких-то задач, которые нужно решить, чтобы исполнить музыкальное произведение. Эти детали дополняют друг друга, создают единое целое. Мы оцениваем то произведение, которое существует графически, в нотном тексте, еще не озвучено.

И, если мы называли дидактические единицы, которые упоминали, то чаще всего традиционно знакомство с нотной фортепианной литературой начинается с музыки старых мастеров, с Полифонии. Чаще всего это произведения И С Баха: дуэты, фантазии, различные каноны; могут быть изучены несложные пьесы французских клавесинистов без особого изобилия орнаментики. Могут быть сыграны Сонаты Скарлатти, также возможны исполнения частей Кантат, Мессы, какой-либо Оратории Г.Ф. Генделя или И С Баха, существуют их Переложения для фортепиано. Чаще всего эта музыка неизвестна студентам. И в курсе Общего фортепиано есть уникальная возможность познакомиться с этим наследием! Творчеству И. С. Баха в программе отводится львиная доля занятий, довольно много часов. Среди его произведений очень часто используются части из Английский и Французских сюит, из Партит. Наиболее подготовленные студенты могут исполнять Токкаты И. С. Баха. Как правило, сначала изучаются мелкие части Сюит, затем какие-то более крупные и сложные. Можно при желании даже давать студентам, например, если это студенты с теоретического факультета, номера из Искусства Фуги И.С.Баха в четырехручном переложении. Это увлекательная работа, но требуется предварительная мощная пианистическая подготовка. Вообще, если говорить о принципах работы над Полифонией, то здесь возникает немало сложностей. Например, если об изучении музыки И. С. Баха говорить, то этот аспект на самом деле является краеугольным камнем у образовательного процесса в исполнительском классе. Потому что, помимо решения собственно полифонических задач, оно служит еще и непременной основой для того, чтобы можно было накопить какой-то интонационный словарь, пополнить у учащегося

интонационные сегменты. И, собственно, на музыке И. С. Баха строится музыкальный язык всех последующих эпох. В работе над полифонической музыкой необходимо освоить разные приемы, и способы ее освоения методически тоже отличаются. Эти способы будут адекватны особенностям того или иного стиля полифонического произведения. Потому что мы обращаемся не только к барочной полифонии, но, например, на старших курсах некоторые студенты могут исполнять и современную полифонию: Ludus Tonalis Пауля Хиндемита, Прелюдии и фуги Д. Шостаковича или Родиона Щедрина. Современная полифония, обращение к современному языку в целом будет способствовать комплексному развитию учащихся, пополнит их слуховой багаж и раздвинет рамки их музыкального мышления. Для того, чтобы яснее была полифоничность фортепианного произведения, мы прибегаем к различным способам ее озвучивания. Можно представить полифонию в тембральном звучании какого-либо инструментального состава. Например, при исполнении Трио представить, что играет скрипка, виолончель и фортепиано. Или струнный квартет, где тематический материал будет распределен между солирующими инструментами, тембры которых студенты хорошо идентифицируют. Таким образом, мы можем добиваться дифференцированного звукоизвлечения, такого прикосновения, которое будет позволять проводить голоса с разным весом в разных руках. Вообще, полифоничность и многослойность фактуры – это характерная черта любого фортепианного произведения, будь то полифония или крупная форма, сонатная форма, которая изобилует многослойными полифоничными проведением, и есть пьесы. Практически все пьесы П. И. Чайковского или С. И. Рахманинова, если мы возьмем, то можно увидеть столько полифоничных пластов в фортепианной фактуре! Поэтому, при исполнении фортепианной музыки очень важное значение имеет навык умения вслушиваться в музыкальную ткань произведения, хорошо различать слухом все пласты, все гармонические тембровые краски. Вслушиваться в многослойность гармонии также необходимо для качественного исполнения любых аккордовых последовательностей, даже, если это гамфонно - гармонический стиль, а не полифонический. Программа освоения полифонической музыки разных художественных направлений основана прежде всего на методологической базе, в которой необходимо применение различных научных подходов. Их разделяют на три группы. Первый подход – системный. Это такой философский подход. Второй – деятельностный. Третий - стилевой. Системный подход позволяет включить в процесс освоения полифонической музыки разных художественных стилей в целостную систему общего и музыкального развития студентов-музыкантов. Деятельностный подход связывает развитие студентов с учебно-исполнительской деятельностью, определяет специфику методов исполнительского освоения, в данном случае, Полифонии. Стилиевой подход создает условия для постижения образного строя полифонической музыки, особенностей ее композиции, особенностей музыкального языка, степени их характерности для творчества композитора, его эпохи. И, также, стилевой подход обеспечивает профессиональное видение к исполнительскому ее освоению. Существует классификация подходов в работе над Полифонией и в работе над сочинением Крупной формы. Например, если взять сравнительную характеристику, то в работе над Полифонией происходит развитие прежде всего полифонического мышления, формирование навыка координации голосов по горизонтали и по вертикали. В Полифонии необходим слуховой контроль за процессом исполнения, за голосоведением. Тут же учитывается соблюдение художественно - стилистических особенностей произведения. Как мы уже сказали - Полифония может быть старинная, барочная, может быть романтического периода, может быть ультрасовременная. И здесь художественно-стилистические особенности обязательно берутся во внимание. Студенты знакомятся с основами исполнительско-полифонической техники. А, изучая сочинения крупной формы для фортепиано, студенты уже решают какие-то технические, либо интонационные, либо штриховые, артикуляционные, фактурные, динамические, темповые и художественно-интерпретационные задачи. Предполагается формирование длинного горизонтального мышления, ощущения единой сквозной линии драматургического развития

в процессе сопоставления тематизма. Коль скоро мы говорим о сочинениях крупной формы, то чаще всего конечно это будут Сонаты. Умение охватить внутренним слухом протяженное, целостное содержание произведения. Не то, чтобы в полифонии это не требуется, просто стилистически гамфонно-гармонический тип изложения музыкального материала, который уже сложился в эпоху Классицизма в сонатно-симфоническом цикле и вот здесь предъявляются несколько иные требования в работе именно с фактурой. Именно здесь можно поговорить о том, какую роль играет мелодический слух. Он помогает слышать линию как целый, непрерывный комплекс, не допустить пунктирное восприятие, обеспечить текучесть, непрерывность мелодии на большом протяжении. Это непростая задача. Именно эта текучесть и непрерывность создает большие трудности в перспективности слышания. Уметь охватить всю тему целиком, ее развитие как в Полифонических произведениях, так и в произведениях сонатной формы, так и в пьесах однозначно – это везде достаточно сложная задача для решения. На самых высоких ступенях развития музыкального сознания проявляется так называемая способность свернутого восприятия. Это свернутое восприятие проявляется в преобладании ощущения линейного движения над восприятием интервального состава мотива. То есть, наша задача – сверстать из интервальных мотивов небольших построений целостное линейное движение мелодии. Интервальная составляющая мотива к тому же может постоянно изменяться. Она может растягиваться, она может сокращаться, могут изменяться его метрические единицы, и направление движения тематизма тоже может изменяться. Но, если особенное будет в тематическом исполнении и движение останется неизменным, то эти все изменения воспринимаются как один и тот же мотив, одно и то же мелодическое построение и оно будет легко узнаваемо, это только при тех обстоятельствах может быть достигнуто, если мы развиваем эту перспективу мышления, перспективу слышания. Есть даже такой термин «слышать глазами», т е когда мы всматриваемся в нотный текст, у нас эта графическая запись так или иначе озвучивается внутренним слухом и, как говорил Йосиф Гофман: «очень полезно работать не только по нотам на инструменте, но и без нот и без инструмента». То есть, когда мы осваиваем какое-то масштабное произведение, эта форма работы сложная, но важная, поскольку помогает настроить слух на перспективу и охватить целостно разделы формы. В полифонической музыке восприятие мелодии представляет особую трудность. И не только в том, что ее необходимо выделить как любой тематический материал, но в первую очередь, в умении почувствовать, передать выразительность темы в контексте замысла всего произведения. Потому что здесь подключается Противосложение, есть какие-то Интермедии, есть Стретты и различные тематические модификации. А гармоническое восприятие целостного аккорда в Полифоническом произведении также необходимо. Особенно когда речь идет о кульминационных построениях, когда созвучия превращаются в мощный гармонический фактор. Поэтому при восприятии чисто полифонической фактуры специфические черты также приобретает и гармонический слух. Прежде всего это восприятие не отдельных гармонических аккордов, как если бы мы говорили о произведении эпохи Классицизма, а в противоположность интенсивному гармоническому ощущению классической мелодики, в Полифонии на первый план выходит охватывание слухом линейных связей на большом протяжении. Для этого не рекомендуется, не стоит задерживаться на отдельных вертикально-гармонических моментах при исполнении Полифонии. Воспринимается Полифоническое произведение в гораздо больших пропорциях, и само образование аккордов в полифонической ткани является лишь результатом длительного продвижения линейных голосов и с фиксацией в каких-то зонах, так сказать, динамического притяжения. Анализируя особенности слышания полифонической речи можно отметить тот факт, что ни высокая развитость слуховой направленности, ни горизонтальное слышание всей сложной и многосоставной полифонической музыки были бы невозможны без активной деятельности мышления, прежде всего конечно музыкального мышления. Здесь я приведу в пример слова Бориса Асафьева: «Музыкант-специалист прежде всего направляет свое внимание охватыванию отношений в музыке и к пониманию связей и анализу причин

этой связи между последованиями звучаний, отдаленных друг от друга на большие расстояния».

В организации исполнительского процесса можно выделить три основных и взаимосвязанных между собой направления, в которых происходит освоение любого музыкального произведения. Первое направление – интеллектуальное, где требуется развитое музыкальное мышление. Второе направление – эмоциональное, поскольку умозрительно построить произведение искусства не представляется возможным без эмоциональной включенности. И третье направление – исполнительское или техническое, т е мы обязательно должны понимать, что мы хотим исполнить и как этого добиться. Музыкальные способности являются здесь сложным сочетанием природного, социального, индивидуального компонента. Эти компоненты в совокупности в исполнительской деятельности развиваются только при глубоком погружении в эмоционально-содержательный мир произведения определяются и соответствующие ему исполнительские приемы. Существуют этапы работы над голосоведением. Первый – нужно добиваться выявления выразительных свойств различных голосов, выявлять интонационно-смысловые характеристики и закреплять их собственно исполнительскими приемами. Сюда же относится формирование каждого голоса, как эмоционально окрашенной живой речевой конструкции. Недаром в музыкальной психологии рассматриваются такие термины и понятия как «музыкальный язык», или «музыкальная речь». При работе над голосоведением важна передача определенными исполнительскими средствами его индивидуальных ритмических, тембровых и других особенностей. Важно создание целостности мелодической линии и рельефности мелодического рисунка. При соединении голосов перед пианистом возникает достаточно трудная исполнительская задача. Потому что потерять индивидуальную окраску полифонических пластов в произведении достаточно легко. Достаточно просто отключиться на один миг и уже будет разрушена вся архитектура, полифоническая фактура не будет прослушиваться и легко превратится в гамфонно-гармоническое изложение, если утрачивается это внутреннее усилие, направленное на сохранение внимания. Чтобы этого избежать можно использовать различные пианистические приемы и способы работы над полифоническим произведением. Например, исполнение двумя руками или на двух инструментах двухголосной фактуры, которая предназначена для одной руки. Это достаточно распространенный прием. Исполнение двух голосов в разных регистрах. Для этого необходимо использовать удаленные регистры, чтобы вычлнить тембр одного и другого голоса. Когда они проводятся в одной тесситуре, это не просто сделать, потому что тембры их сливаются, а исполнение двух голосов в разных регистрах помогает персонифицировать каждый из голосов. Можно исполнять один голос, одновременно пропевать другой голос. Также очень интересная работа, когда мы можем петь один голос и использовать дирижерский показ другого голоса. Но это уже такая полифоническая координационная работа. Однако ее можно тоже использовать. В практической работе над произведением существуют разные виды работы, методы работы, и эмоционально-смысловой анализ непосредственно переплетается с конкретными исполнительскими приемами. Во-первых, эмоционально-смысловой анализ и показ преподавателя иногда очень нужен, так как не каждый студент умозрительно может воспринимать информацию со слов. Дирижерский показ – тоже очень эффективный метод, который применим абсолютно к любому музыкальному произведению. Пропевание или интонирование голосом тоже во многом может послужить хорошую службу. Применяется метод ассоциаций, метод сравнения и сопоставления. Вот такие методы работы могут как-то оживлять во многом наше рутинное, техническое освоение музыкального произведения. Так, например, при определении эмоционального настроения основных тематических конструкций проведений эффективны именно пропевания мелодического контура, мелодического голоса. Жестовое воспроизведение музыкальных интонаций сродни дирижерской профессии. Здесь уже можно работать над какими-то крупными разделами формы, собирая их воедино. Общая логика музыкального развития и драматургия также хорошо выявляются с помощью

дирижирования. Ассоциации и сравнения помогают более глубокому пониманию музыки, осознанию различий между частями, поскольку это сопоставление и сравнение. Материалом для различных ассоциаций и сопоставлений могут служить самые различные образные представления. От самых простейших, основанных на ощущениях, они могут быть пространственными, световыми, могут основываться и на сложных ассоциативных образах. Эмоционально программа, или так называемый план интерпретации, должна отражать стратегию и тактику исполнения, общую логику произведения, закономерную смену выражаемых музыкой чувств и настроений, линию драматургического развития музыкального образа. Продумывание этой эмоциональной программы исполнения особенно необходимо при изучении крупных произведений, сложных по форме, изобилующих многочисленными сменами настроения, изобилующих разнохарактерными темами, различными контрастными эпизодами. Можно также попробовать отразить эту эмоциональную программу в виде схемы или условного графического изображения. Такие графические схемы во-первых, наглядны, они способствуют единовременному музыкальному представлению, так как дают возможность единым взглядом охватить всю пьесу сразу. Эмоциональная программа может также с успехом использоваться и применительно к циклам пьес для достижения большей целостности исполнения, для логической взаимосвязи пьес внутри цикла. Они чаще всего построены по принципу взаимодополнения, по принципу контрастности. Эмоциональная программа также позволяет драматургически сверстать их в один единый цикл. Эффективным средством в работе над художественным образом произведения является, как было сказано ранее, дирижирование. Генрих Густавович Нейгауз писал, что для него понятие «пианист» включает в себя понятие и «дирижер». При изучении произведения, для овладения его ритмической структурой, т е организацией его временного процесса, он советовал поступать совершенно также как поступает дирижер с партитурой. Нужно поставить ноты на пюпитр и продирижировать вещь от начала до конца. Сделаю небольшое отклонение... Когда я, будучи еще студенткой консерватории, буквально первокурсницей, столкнулась с такой методикой работы над сольными фортепианными музыкальными произведениями, я была слегка удивлена. Почему дирижирование, зачем? Пианист не знаком с жестикуляцией. Однако я очень скоро поняла, что это действительно вносит дисциплину, мощное организационное начало и позволяет как бы подняться над формой музыкального произведения. Потому что часто, прорабатывая какие-то детали, мы оказываемся внутри процесса и закапываемся в мелочах. В какой-то момент нужно подняться и охватить единым взором, что собственно у нас под руками происходит и, что в конечном итоге должно прозвучать. И именно здесь я оценила в свое время роль и пользу такого метода работы с нотным текстом. Дирижировать нужно, это очень помогает! Такой способ особенно эффективен в работе над произведениями крупной формы – это Сонаты, Концерты, где требуется сохранить единство пульсации, единство темпа на протяжении всего произведения. Особенно важное значение дирижерское начало приобретает при изучении сонат Л. ван Бетховена. В дирижерских жестах как известно может отражаться не только временная темпо-ритмическая, но и звуковысотная структура музыкальной ткани. На этом принципе, в частности, основана релятивная система. Поэтому метод дирижирования как таковой, в виде относительного показа рукой в том числе и звуковысотного соотношения звуков, может использоваться применительно к мелодической и к звуковысотной стороне музыки. Музыкальная интонация, как отмечают ученые-музыковеды связана не только с эмоциональными интонациями речи звучания человеческого голоса, но и с выражением чувств в жестах и пантомимике. А любой исполнитель так или иначе использует систему ауфтактов. А это ничто иное как Пантомимика. Я хотела бы еще привести в пример высказывание Натана Перельмана, его выступление, которое он назвал: «Музыка, речь, логика». Мне показались очень интересными его рассуждения по поводу, как он называет: «своего открытия». Вот его слова: «хочу поделиться с вами одним открытием! А может быть мне только кажется, что это открытие». Натан Перельман пишет: «Знаете ли вы, что такое *Alla breve*? Самые лучшие музыканты не могут объяснить это толком. Так что же

это такое? Alla breve отвергает все виды пульсации. Я не говорю: «ритм», я говорю: «пульсация», так как пульс – это не метроном, а живая вещь! Ликвидируя тактовую черту, Alla breve замещает такие виды пульсации стремительным, всесокрушающим движением к ближайшему знаку препинания, к точке, к запятой, к вопросу, к фермате и так далее. Вообще, вопрос о знаках препинания – это то, из-за чего я много лет воюю с учеными. Я считаю, пока мы не осознаем знак препинания как решающий момент понимания всего, что мы делаем, ничего не продвинется в нашей профессии. А то мы сначала чувствуем, и лишь затем начинаем что-то понимать. Однако чувство должно сопутствовать пониманию, а не наоборот. Иначе говоря, мы стоим перед выбором: или чувствительно и красиво, или осмысленно. Я считаю, что в самих нотах нужно учить понимать музыку для того, чтобы правильно чувствовать. Надо ввести систему знаков препинания, существующую в литературе. Обозначать длину фраз, ставить запятые, восклицательные и другие знаки. Это совершенно изменило бы отношение к так называемому «чувству». В нашей педагогике мы очень много говорим о чувстве и очень мало о логике. Только тогда, когда музыкальная речь возьмет за образец речь человеческую, она встанет на правильный путь!» Впрочем, это еще М. П. Мусоргский понимал. На самом деле работа карандашная на уроках со студентами, это действительно работа со знаками препинания. Мы обозначаем какие-то точки прибытия, как я называю: «кульминационные зоны», какие-то нюансы. Помимо аппликатуры мы расставляем педализацию, запятые там, где нужно взять вдох, дополнительный аутфакт. В исполнительском процессе одинаково важна роль и чувства и мысли. Г. Г. Нейгауз говорил: «тот, кто только переживает, не пытаясь осознать свои переживания, всегда останется только любителем, а не профессиональным художником. Об этом же говорил и Владимир Горовиц: «фортепианная игра состоит из здравого смысла, сердца и технических возможностей. Все должно быть развито в равной степени. Без здравого смысла вы получите фиаско, без техники - вы дилетант, а без сердца - вы машина».

Если немного остановиться на эпохе Классицизма в музыке, то, вообще, одну из самых характерных особенностей Классицизма можно уместить в одном высказывании: «законы природы-есть законы разума!» Отсюда следует принцип построения музыкального произведения Классицизма. Оно должно следовать строгим канонам, подтверждая тем самым строгость и логичность самого мироздания. Прекрасным является то, что разумно. Это и уравновешенность пропорций, и разумная правильность, исключение каких-то излишеств. Контрапункт, присущий Барокко уходит на второй план в эпоху Классицизма. На первом плане оказывается гамфонно-гармонический стиль, модуляции становятся средством тональной драматургии. Стремление эпохи Классицизма к рационализму и к гармонии проявляется в особой сбалансированности всех частей произведения, в развитии музыкальной формы, в тонкой отделке мелких деталей. Все это требует от исполнителя тщательности изучения нотного текста, отработки основных ритмо-интонационных заготовок. Следуя методу историко-стилевого контекста, опираясь на известные исторические факты, можно добиться достаточно весомых результатов в работе над произведением сонатной формы. Во-первых, воспитать в себе способность точно воспроизводить текст в классической сонате и не только в классической конечно же. Чрезвычайно важно особенно для пианиста, который практически постоянно, за редчайшим исключением, играет многоголосную ткань музыкального произведения. Поэтому со всей строгостью надо относиться к точности голосоведения, к тому, когда взять звук. Обычно к этому факту относятся со вниманием, а к тому сколько времени нота держится и когда она снимается многие студенты относятся с небрежностью. Между тем, когда звука уже не должно быть слышно в гармонии, а он продолжает звучать, тогда это нарушает художественный смысл произведения и нарушает гармоническую вертикаль и иногда создает грязь. В начале, когда работа над сонатной формой идет в замедленном темпе, важно считать, пульсировать более мелкими длительностями, а по мере выучивания мы переходим уже к более крупным длительностям, к таким, какими автор задумал произведение. И, если пьеса уже достаточно выучена на этом этапе, подобным путем

удается достичь естественного продвижения в наращивании темпа, приближении его к окончательному варианту и большей цельности исполнения. Единицу пульса, именно основную композиционную ячейку в ритмической структуре сочинения не следует смешивать со счетной исполнительской единицей. Они могут совпадать, но могут быть и различны. Все зависит от самого музыкального произведения, от его составных частей. В представлении учащих ритмический пульс должен прежде всего связываться не с автоматическим движением, а скорее с ритмическим биением человеческого сердца, с ритмичным сердцебиением. Подобно тому, как у человека пульс меняется в зависимости от душевного состояния, так и в музыке различное эмоциональное содержание может вызывать различную ритмическую пульсацию. Ощущение ритмического пульса наряду со счетной единицей особенно важно в некоторых построениях, представляющих какие-либо трудности именно в ритмическом отношении. Например, это может относиться к паузам. В этих случаях необходимо раскрыть художественный смысл этой паузы, наполнить эти паузы эмоциональным содержанием. Это могут быть паузы-вопросы, могут быть паузы-утверждения, можно и еще подбирать эпитеты к подобным пунктуациям. Одним из средств заполнения пауз является насыщение их ритмической пульсацией, что позволяет ощутить связь этих пауз с предшествующим и последующим развитием музыкальной мысли. Потому что паузы – это тоже звучащая музыка, хотя и в тишине. Очень полезно отдельно поработать в Сонате над партией и аккомпанемента. Чаще всего это партия левой руки. Именно левая рука как дирижер помогает играть достаточно ритмично. Все движения должны быть точно выверенные. Они должны быть ловкими. Без хорошо выработанного фона сопровождения ничего не будет звучать в солирующей партии. А неровный фон зачастую и мешает мелодическому проведению. Также, мелодическая линия должна главенствовать, а сопровождение не должно заглушать ведущие голоса. Но, все-таки аккомпанемент должен участвовать в динамическом плане. Чаще всего аккомпаниатор, которым является левая рука, должен следить за тем, что делает в это время солист, но не оставаться безучастным к солирующей партии, которая проходит чаще всего в правой руке. Работу над отдельными построениями необходимо сочетать с их объединением, то есть мы идем сначала от общего к частностям, потом эти частности прорабатываем и от них нужно обязательно возвращаться к общему. На данном этапе одной из важнейших задач в классических сонатах является достижение темпового единства. Очень часто студенты при исполнении сонат сохраняют точные метр и ритм внутри каждого эпизода, которые они проучивали и достаточно заметно изменяют темп в переходах к побочной партии, или от экспозиции к разработке, или когда возвращаются в репризу. Вот в целом произведения Венских классиков, коль скоро мы говорим о сонатной форме, то они являются ярчайшими представителями этой эпохи, они – эти произведения представляют собой превосходную школу для воспитания точности исполнения. Это касается и ритмической пульсации и штриховой палитры. И абсолютно все задачи можно решить на классической сонате. Однако раздел Крупной формы в курсе Общего фортепиано не ограничивается освоением только фортепианных сонат. Можно исполнять различные произведения крупной формы, такие как: Фантазии, Рондо, Вариации для фортепиано соло и крупные формы в ансамблевом исполнении. Их можно исполнять как в четыре руки, так и для двух роялей тоже есть Переложения Сонат и Фантазий. Студенты старших курсов могут сыграть на фортепиано, например, и Камерную сонату с любым инструментом. Это тоже одна из форм отчетности.

Немного остановимся на исполнительских традициях. Это применимо ко всем музыкальным произведениям. Так называемая стилевая полифоничность и различные эстетические установки в противоположность монопарадигмам предшествующих эпох на современном этапе развития музыкального искусства откладывают отпечаток на форму и ожидаемый результаты музыкально-образовательного процесса. Если ранее доминировала исключительно романтическая традиция исполнения всей фортепианной литературы и большинство исполнителей тяготели к лирическому салонно-виртуозному стилю, то сейчас во

много следуют аутентичной манере исполнения произведений в стиле господствующей в то время эпохи. И, если ранее исполняли пьесы в стиле салонной элегантности, это было широко распространено, это приветствовалось, то постепенно сработал фактор перехода мирового пианизма к новой фазе развития. Состоялся поворот к реалистическим принципам исполнительства с глубинным аналитическим подходом к вопросам пианизма и к вопросам интерпретации. Поэтому при оценивании исполнения чаще всего становится актуальной более строгая, более дисциплинированная манера игры, а также принцип верности тексту, стремление к сквозному мышлению, грамотная метро-ритмическая организация в построении формы.

И в заключении хочу сказать, что сейчас мы живем в эпоху конкурсного движения. И целесообразно проводить среди студентов различные конкурсы. Для того, чтобы оживить образовательный процесс. Например, может быть проведен конкурс по чтению нот с листа. Или конкурс на лучшее исполнение технического этюда. Или выступление в конкурсе в качестве концертмейстера с солистами. У нас это хорошо используется. И это как-то действительно студентам нравится больше, чем выступать на экзамене или зачете, где они волнуются. А когда это обличается в концертную, конкурсную форму, то почему-то у них это происходит легче и они откликаются гораздо живее. Важным нововведением последних лет является участие студентов в различных международных, республиканских конкурсах именно по курсу Фортепиано. И здесь тоже можно пойти навстречу студентам, чтобы сохранить у них интерес и горение в участии в таких мероприятиях. В этом случае студенты, которые участвуют в конкурсах такого масштаба могут быть даже переведены на индивидуальный график обучения на период подготовки конкурсных программ. Таким образом мы будем поддерживать живой интерес к образовательному процессу. Действительно, для всех специальностей, как говорил А. Рубинштейн: «фортепиано для всех - это необходимое условие и для того, чтобы состояться как музыкант, как эрудит, как профессионал и выполнить весь программный минимум в соответствии с программными требованиями конкретного Вуза».

ЛИТЕРАТУРА

1. Коган Г.М. Работа пианиста. – М.: Классика-XXI, 2004.
2. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1958.
3. Севрук Е.В. Архив.
4. Ямпольский И.М. «Музыкальная энциклопедия». - М., 1976.
5. Б. В. Асафьев Книга о музыке и музыкантах. - М., 2018.
6. А. Г. Рубинштейн Музыка и ее представители. Разговор о музыке. -Планета музыки, 2019